

Creatividad profesional y gestión de la función docente: una aproximación desde la perspectiva del docente

WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie

Artículos

Perú, febrero 2012

Creatividad profesional y gestión de la función docente: una aproximación desde la perspectiva del docente

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Oficina Central de Investigación Universitaria de la Universidad San Pedro (Chimbote, Perú) y a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú).

Formato recomendado para citar:

Campos L., William. (2012) *Creatividad profesional y gestión de la función docente: una aproximación desde la perspectiva del docente*. Obtenida el dd del mm del aa, de <http://issuu.com/wbcliz/docs/2012.Creatfunciondocente>

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la posible relación entre la creatividad profesional y la gestión de la función docente, dos variables de reciente factura en el marco de la actividad pedagógica. Para ello, se trabajó con una muestra no probabilística de 55 profesores de la modalidad de Educación Básica Regular, de los niveles de educación primaria y secundaria, de la ciudad de Ilo (Perú). Se recogió la información durante el mes de diciembre del 2011. Y se utilizaron como instrumentos de recolección de datos la *Escala de Autovaloración de la Creatividad Docente* y *Escala de Valoración de la Gestión de la Función Docente*. Como conclusión general se encontró que existe una relación de influencia significativa entre la *creatividad profesional* y la *gestión de la función docente* ($\chi^2=12,214$; $p<0,01$).

Palabras clave: creatividad profesional, gestión, función docente, escalas.

ABSTRACT

This research aims to determine the possible relationship between *professional creativity* and *management of the teaching role*, recently made two variables within the educational activity. To do this, we worked with a nonrandom sample of 55 teachers of Basic Education mode, of the primary and secondary education levels, of the Ilo city (Peru). Information was collected during the month of December 2011. And it was used as data collection instruments the *Teaching Creativity Self-Rating Scale* and the *Teaching Role Management Rating Scale*. As a general conclusion it was found that there is a significant influence relationship between *professional creativity* and *management of the teaching role* ($\chi^2 = 12.214$, $p < 0.01$).

Key words: professional creativity, management, teaching role, scales.

Introducción

Considerando las características del mundo de hoy, entre las que se destacan el acceso casi ilimitado a la información; la velocidad con que se transfieren conocimientos, dinero, noticias y otros contenidos; la construcción de espacios de interacción social por medios virtuales (Morrissey, 2007; Sánchez, 2009), la oportunidad de crear contenidos para gran parte de la población mundial y la creación de una cultura con valores propios en los que se juzga al individuo por su adecuación a los mismos (Espinosa, García, García y Lara, 2007; Castaño, 2009), la educación recibe un desafío insoslayable. En ese marco, “el desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la creatividad y el talento, constituye uno de los grandes problemas globales relacionados con la educación del hombre”

(Alderete, 2004, p.1). Por ello, en la actualidad nadie cuestiona la necesidad de alcanzar una formación del “profesional propiciador del desarrollo de la creatividad” (Alderete, 2004, p.1).

Pero, para que esta necesidad se pueda entender más allá de las palabras de entusiasmo y crítica □por lo general, no académicas□ que rodean el acontecer educativo, se debe verificar hasta qué punto esos rasgos de creatividad aparecen en el docente y qué tanto, como profesional, guían su actividad laboral. Además, es necesario verificar si esa creatividad que demuestra como profesional tiene o no alguna repercusión en la manera como gestiona el proceso enseñanza – aprendizaje.

Sin embargo, no hay mucho que decir al respecto; lo poco que se puede encontrar evidencia que tanto la creatividad profesional como la gestión de la función docente no son nociones muy claras en el medio hispanohablante y que no han avanzado más allá del esbozo de algunas primeras líneas conceptuales.

En ese sentido, en lo que respecta a la creatividad profesional del docente, cabe señalar que la escasa estructuración del constructo y el incipiente marco teórico que existe no permiten delimitar las líneas fundamentales de su concepción y configuración, ya sea sobre la base de la perspectiva de la creatividad (Alderete, 2004; Ortiz, 2006), de la innovación pedagógica (Guerrero y Borjas, 2006), o del dominio de las estrategias de enseñanza – aprendizaje (Stegmann, 2001; Díaz-Barriga y Hernández, 2002; Solar, 2003; Sequera, 2007). En consecuencia, su identificación como variable, más allá del simple concepto de discurso no académico, su operacionalización y medición constituyen una tarea necesaria (Campos, 2012), pues no existen instrumentos válidos que evalúen la creatividad profesional en el docente (Ortiz, 2006).

Por otro lado, se reconoce la influencia del conocimiento de la disciplina que enseña el docente y del conocimiento didáctico que éste tiene en los aspectos básicos de la creatividad (originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración). (Sequera, 2007)

Finalmente, se reconoce que no es fácil potenciar rasgos creativos en la formación inicial docente. (Sequera, 2007), pues en su estimulación y desarrollo interactúan muchos factores de diversa índole, lo que hace que adquiera un carácter personalógico (Ortiz, 2006).

Por otra parte, en torno a la gestión de la función docente, existe un clima en el cual la evaluación de las actividades implícitas en el desarrollo de la función docente se hace desde perspectivas más amplias que la enseñanza. Así, se evalúa la capacidad para planificar, aprender, gestionar, evaluar, elaborar material didáctico, entre otras actividades (Coppola, 2010). Sin embargo, a veces, se tiende a sobrepasar la línea de la actividad en aula, y se abordan cuestiones referidas al control administrativo del docente (asistencia a clase, puntualidad, etc.) (Coppola, 2010). Por lo general, esto se hace en un marco en el cual ni docentes ni alumnos reciben una descripción de lo que es un “buen docente” y “buenas prácticas”, y el uso de

los resultados de las encuestas no se vinculan con la planificación de actividades de actualización y perfeccionamiento docente. (Coppola, 2010)

Cabe señalar, además, que la gestión pedagógica de los educadores y su identificación positiva como docente, se evalúan tanto en las actividades escolares como extraescolares. La participación de los estudiantes en actividades extra escolares, requiere del docente de una buena comunicación, con la escuela y la comunidad, y del conocimiento de las características psicológicas de los educandos (Albornoz, 2007). Esto supone un acercamiento importante entre docentes y alumnos, y al mismo tiempo la identificación de las necesidades más apremiantes en torno al rendimiento académico del educando y propuestas para su solución.

Por otro lado, en términos generales se puede sostener que los docentes no planifican la acción docente, no ejecutan adecuadamente las actividades de aprendizaje en el aula ni operacionalizan sus funciones de acuerdo con los requerimientos de sus instituciones educativas, lo que afecta directamente el desarrollo de sus actividades, su rol como mediadores del aprendizaje, y el logro de los objetivos que se plantean a corto, mediano y largo plazo. (Guerrero y Borjas, 2006) Asimismo, existe tendencia a la utilización de estrategias conductistas (Ríos, 2005) y a la utilización de la evaluación como castigo, la que se limita a la medición de conocimientos. En la evaluación, no se utilizan las diferentes formas de evaluación (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación) ni se consideran las características cognitivas y afectivas de los estudiantes en el momento de planificar el proceso enseñanza – aprendizaje. (Guerrero y Borjas, 2006)

Finalmente, se reconocen debilidades en las habilidades profesionales de planificación, mediación, estrategia y evaluación, y se trabaja a espaldas de los padres de familia, pues pocas veces se permite su participación en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. (Guerrero y Borjas, 2006)

En tanto la gestión de la función docente constituye una faceta de la actividad pedagógica escolar en la que se involucran aspectos que van más allá del cumplimiento de su tarea, cabe preguntarse si la creatividad profesional que evidencia el docente, se identifica entre esos aspectos. En ese sentido, en este estudio se propuso como objetivo determinar la posible relación entre la creatividad profesional y la gestión de la función docente. Para ello, se contó con la participación de un grupo de docentes de los niveles de educación primaria y secundaria de la ciudad de Ilo. Y se partió de la hipótesis que existe una relación de influencia significativa entre estas variables.

Como objetivos adicionales se propuso, primero, establecer el nivel de creatividad profesional en los docentes que conformaron la muestra; y segundo, establecer el nivel de gestión de la función docente, en ese mismo grupo de docentes.

Considerando lo expuesto, este estudio se inscribe en ese incipiente proceso de búsqueda de identidad para las variables que se abordan como tales, y constituye un caso de vinculación entre teoría y práctica al hacer uso

de dos instrumentos de medición de las variables, propuestos y validados por el autor. (Campos, 2012)

En ese marco, se entiende la *Creatividad profesional*, como el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor en la profesión o actividad laboral que se desempeña, y que comunica trascendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive. En forma operacional, este potencial se expresa en función de la frecuencia con que el individuo pone en práctica acciones docentes que manifiestan originalidad, divergencia, flexibilidad, dinamismo, audacia, persistencia, objetividad, solidez, autodesarrollo y pasión por lo que hace.

Asimismo, se entiende la *Gestión de la función docente* como el conjunto de acciones realizadas o ejecutadas por el docente de aula, en respuesta a las actividades asignadas como su responsabilidad y que se mide sobre la base de la ejecución y logro del trabajo gerencial en aula que incluye la planificación, mediación, estrategia y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. En forma operacional, la calidad con que realiza estas acciones evidencia el logro de las competencias que debe dominar, entre las que se cuentan la competencia académica, la competencia didáctica y competencia organizativa.

II. Material y métodos

El presente estudio corresponde a los estudios de tipo no experimental con diseño de investigación transeccional descriptivo correlacional – causal (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Se trabajó con una muestra no probabilística de 55 docentes que laboran en los niveles de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad de Ilo, los que fueron seleccionados por muestreo voluntario, en tanto aceptaron participar en el proyecto de investigación.

Para efectos de recolección de datos se utilizaron como instrumentos la *Escala de Autovaloración de la Creatividad Docente* y *Escala de Valoración de la Gestión de la Función Docente*, propuestos por el autor (Campos, 2012). En el caso de la *Escala de Autovaloración de la Creatividad Docente* se trata de un cuestionario con escalamiento Likert (Sommer y Sommer, 2001), cuya versión original de diez dimensiones y 42 ítems, fue reducida a nueve dimensiones y 35 ítems. Se validó por validez de constructo mediante análisis factorial por análisis de componentes principales, y alcanzó una confiabilidad de 0,812, medida con el coeficiente alfa Cronbach. (Campos, 2012) En el caso de la *Escala de Valoración de la Gestión de la Función Docente* se trata también de un cuestionario con escalamiento Likert, de cuatro dimensiones y 18 ítems. Se validó por validez de constructo mediante análisis factorial por análisis de componentes principales, y alcanzó una confiabilidad de 0,963, medida con el coeficiente alfa Cronbach. (Campos, 2012)

Los cuestionarios se aplicaron durante la primera y segunda semana del mes de diciembre del año 2011.

III. Resultados

Cuadro 1. Docentes por nivel de Creatividad Profesional

nivel	frecuencia	porcentaje
superior	21	38.2
medio	34	61.8
inferior	0	0.0
Total	55	100.0

Fuente: Aplicación de la *Escala de Autovaloración de la Creatividad Docente*.

La mayoría de docentes se ubica en el nivel medio de la escala. En ese sentido, 34 docentes, que representan el 61,8% del total muestreado, se distribuyen en esta categoría. En contraste, sólo 21 docentes, que representan el 38,2% de la muestra, es decir, poco más de la tercera parte del conjunto, alcanzan el nivel superior. Cabe señalar que no hubo casos en el nivel inferior.

Cuadro 2. Docentes por nivel de Gestión de la Función Docente

nivel	frecuencia	porcentaje
eficiente	23	41.8
deficiente	28	50.9
muy deficiente	4	7.3
Total	55	100.0

Fuente: Aplicación de la *Escala de Valoración de la Gestión de la Función Docente*.

En este caso, una mayoría relativa de docentes se ubica en el nivel deficiente, que corresponde a un nivel medio de la escala. Y una importante mayoría no alcanza el nivel eficiente. Así, por un lado, 28 docentes, que representan el 50,9% del total muestreado, se distribuyen en la categoría medida, el nivel deficiente; y, por otro, sólo cuatro docentes, que representan el 7,3% del conjunto, no superan siquiera el nivel muy deficiente.

En contraste, se observa también que un grupo importante alcanzó el nivel eficiente. En ese sentido, 23 docentes, que representan casi 42% del total muestreado, se distribuyen en esta categoría.

Cuadro 3. Docentes por nivel de Gestión de la Función Docente según nivel de Creatividad Profesional

Tabla de contingencia Creatividad docente * Gestión función docente

		Gestión función docente			Total
		Muy Deficiente	Deficiente	Eficiente	
Creatividad profesional	Medio	4	22	8	34
	Superior	0	6	15	21
Total		4	28	23	55

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)	Sig. exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	12,923 ^a	2	,002	,001
Razón de verosimilitudes	14,328	2	,001	,001
Estadístico exacto de Fisher	12,214			,001
N de casos válidos	55			

a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.53.

Fuente: elaborado por el autor con SPSS 17

En la tabla de contingencia se aprecia una tendencia contrastante en la distribución de las frecuencias. Por un lado, 26 docentes se distribuyen en el nivel medio de *creatividad profesional* y nivel deficiente o muy deficiente de *gestión de la función docente*. Y por otro, claramente se observa que los docentes que alcanzan el nivel superior de creatividad profesional, alcanzan también el nivel deficiente en la gestión de la función docente. Esta tendencia permite suponer la existencia de relación entre las variables. La prueba chi cuadrado, efectuada con el estadístico exacto de Fisher, confirma esta relación, en tanto arroja un valor $\chi^2 = 12,214$ y un p-valor o significación de la prueba ($p = 0,001$) mucho menor que el nivel de significancia elegido ($\alpha = 0,05$). Por lo tanto, existe asociación entre las variables o, lo que es lo mismo, las variables están relacionadas entre sí.

IV. Discusión

Para empezar, se debe señalar que la concepción y operacionalización de las variables en estudio, sigue, por una parte, la línea de interpretación de la creatividad profesional como un subdominio de la creatividad, al cual se incorporan aspectos que caracterizan la personalidad del docente. Y en ese sentido, se contribuye con evidencia empírica a afianzar la estructuración del constructo.

En segundo lugar, cabe destacar que, en lo que concierne a creatividad profesional, la mayoría de docentes se ubica en el nivel medio de la escala (61,8%), mientras que el resto (38,2%) alcanzan el nivel superior. Si bien se debe resaltar que no hubo casos en el nivel inferior, estos resultados no son en sí mismos alentadores. La escasa proporción de docentes que alcanzan el nivel superior, sugiere que el proceso de enseñanza – aprendizaje en las instituciones educativas de nivel primario y secundario de la ciudad (Ilo) podría estar caracterizado por una actividad docente en la que no se destacan aspectos claves de la creatividad profesional. Aspectos como la originalidad que se espera en un docente, la posibilidad de que el alumno pueda tener una opinión discrepante, la flexibilidad, la audacia para innovar, entre otras cualidades esperadas, podrían constituir simplemente sustantivos que no llegan a concretarse en el aula.

Si se sigue la línea de Sequera (2007), es posible que la situación descrita entrañe debilidad formativa en el docente, en especial en lo que se refiere al dominio de la disciplina que enseña o incluso debilidad en cuanto a estrategias didácticas a aplicar.

En tercer lugar, en cuanto a la gestión de la función docente, la mitad de los docentes muestreados se ubica en el nivel deficiente, que corresponde a un nivel medio de la escala. Asimismo, el 7,3% del conjunto no supera el nivel muy deficiente. En consecuencia, se puede asegurar que casi 60% de docentes no consigue alcanzar el nivel eficiente en esta variable.

Los resultados corroboran lo encontrado por diferentes autores (Guerrero y Borjas, 2006; Ríos, 2005) en cuanto a carencias o debilidades del docente en aspectos específicos de la gestión de su función en el aula. Dado que, en la perspectiva adoptada, las competencias académicas y el liderazgo, involucran una menor cantidad de indicadores que las otras dos dimensiones de esta variable, habría que sostener que las competencias didáctica y organizativa, contempladas en esta variable, no son puntos fuertes en la actividad del docente que participó en el estudio.

Finalmente, es importante señalar las implicancias de la relación encontrada entre las variables, *creatividad profesional* y *gestión de la función docente*, aun cuando este estudio constituye un primer acercamiento a esa relación. Primero, si se entienden como variables con dominio cognoscitivo distinto, como aquí se ha sostenido, los resultados permiten postular que la capacidad del docente para gestionar eficientemente su actividad pedagógica, depende, entre otros factores, de la creatividad que, como profesional, evidencia en su aula; en otras palabras, la creatividad profesional influye en la gestión de la función docente. En realidad, aquí se considera que los resultados obtenidos apuntan hacia esta línea de entendimiento de la variable. Y, en ese sentido, si se pudiera fomentar la creatividad profesional del docente, se daría pie a la mejora de la gestión de su función docente.

Sin embargo, no se puede desestimar el hecho de que ésta es una primera aproximación a dos variables que, si bien podrían vincularse como

campos disjuntos, también podrían vincularse en una relación de inclusión. La relación encontrada también sugiere que la creatividad profesional podría constituir un subconjunto de la gestión de la función docente, y en ese caso se haría necesario seguir estudiando la relación entre las variables para delimitar el dominio cognoscitivo de cada una o, si fuera el caso, la inclusión de una como subconjunto de la otra.

V. Conclusiones

- El nivel de creatividad profesional, en los docentes que conformaron la muestra, se distribuye en el nivel medio (61.8%).
- El nivel de gestión de la función docente, en los docentes que conformaron la muestra, se distribuye en el nivel deficiente (50.9%).
- Existe una relación de influencia significativa entre la *creatividad profesional* y la *gestión de la función docente* ($\chi^2=12,214$; $p<0,01$), en los docentes que conformaron la muestra.

VI. Referencias bibliográficas

- Albornoz, M.V. (2007) *La gestión pedagógica en la integración de la escuela y la comunidad*. Consulta: <http://www.monografias.com/trabajos40/gestion-del-docente/gestion-del-docente.shtml>
- Alderete, J.A. (2004) *La creatividad en la Formación del Profesional. VIII Congreso de la UJC*. Consulta: <http://www.bibliociencias.cu/gsd/collect/libros/index/assoc/HASH01a5.dir/doc.pdf>
- Campos, W. (2012) *Gestión de la función docente y creatividad profesional: hacia la validez de dos constructos esquivos*. Magister Consultores Asociados.
- Castaño, C. (2009) Los usos de Internet en las edades más jóvenes: algunos datos y reflexiones sobre hogar, escuela, estudios y juegos. CEE Participación Educativa, 11, julio 2009, pp. 73-93. Consulta: <http://www.educacion.gob.es/revista-cee/pdf/n11-castano-collado.pdf>
- Coppola, N. L. (2009) *La evaluación de la función docente en la Universidad de Buenos Aires*. Consulta: <http://www.saece.org.ar/docs/congreso4/trab47.pdf>
- Díaz – Barriga, F. y Hernández, G. (2002) *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México D.F., McGraw – Hill Interamericana.
- Espinosa, M., García, A., García, L., y Lara, T. (2007). *¿Autorregulación?... y más. La protección y defensa de los derechos de la infancia en internet*. Madrid: Unicef.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación científica*. México: McGraw–Hill Interamericana.

- Guerrero, W.A. y Borjas, F. (2006) Gestión del Docente y la Ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula en Educación Básica. *Revista ORBIS/ Ciencias Humanas*. Año 2, N°5. Noviembre 2006. pp. 52-88. Consulta: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2249852>
- Morrisey, J. (2007) *El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Cuestiones y desafíos*. Consulta: <http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf>
- Ortiz, A.L. (2006) *Indicadores para el desarrollo de la Creatividad profesional*. Consulta: http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=383/9
- Ríos, A. (2005) *Aplicación de la Nueva Secundaria y Aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. Simón Bolívar, de Moquegua, 1999 – 2004*. Tesis para optar el grado de Magíster. Tacna (Perú): Universidad Privada de Tacna.
- Sánchez, J. (2009) *Usos educativos de Internet*. Universidad de Chile. Consulta: <http://www.dcc.uchile.cl/~jsanchez/Pages/papers/usoseducativosdeinternet.pdf>
- Sequera, E.C. (2007) *Creatividad y desarrollo profesional docente en Matemáticas para la educación primaria*. Tesis doctoral. Barcelona: Programa de Doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas, Universidad de Barcelona. Consulta: http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/1317/02.ECSG_PARTE_II.pdf?sequence=2
- Solar, M.I. (2003) *Concepción de la Docencia y Prácticas en la Pedagogía Universitaria*. Consulta: http://www.cned.cl/public/secciones/seccionpublicaciones/doc/33/cse_articulo94.pdf
- Stegmann, T. (2001) *Evaluación de desempeño docente*. Consulta: <http://images.buenadocencia.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TAG2FQooCqAAACxhpoM1/StegmannEvaluacion%20del%20desempe%C3%B1o%20docente%20antecedentes%20historicos.pdf?nmid=339855770>
- Sommer, B. y Sommer, R. (2001) *La investigación del comportamiento. Una guía práctica con técnicas y herramientas*. México: Oxford Press University Mexico.

VII. Anexos

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE LA CREATIVIDAD DOCENTE

Estimado docente:

Esta escala es **anónima**. Tiene como propósito identificar las características más relevantes de la actividad que usted realiza como docente, con la intención de elaborar un marco general de entendimiento de la práctica docente.

No hay respuestas buenas ni malas, sino sólo distintos modos de conducir el proceso enseñanza – aprendizaje, por lo cual la frecuencia con que se realizan o no las acciones descritas en la escala varía de uno a otro docente. Por lo tanto, se le pide responder **TODOS** los ítems con objetividad y veracidad según lo que usted identifica como rasgos frecuentes de su propia actividad docente. Para ello, **marque** con un **ASPA** (X) la letra que considera describe mejor la frecuencia con que usted realiza la acción descrita en su actividad docente.

Por favor, piense en aquellas situaciones generales que identifican su actividad docente, y no en lo que pudo ocurrir en ocasiones aisladas.

En la primera parte, el significado de las letras que acompañan a los enunciados es el siguiente:

S	Siempre o casi siempre
F	Frecuentemente
R	Con regularidad pero no frecuentemente
A	A veces
N	Casi nunca o nunca

<i>En su propia actividad docente, ¿con qué frecuencia usted...?</i>							
1	1,1	ha identificado falta de originalidad en su actividad docente	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
2	1,2	ha identificado falta de imaginación en su actividad docente	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
3	2,1	permite contradicciones entre argumentos que expone en clase	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
4	2,3	reflexiona sistemáticamente acerca de su propia actividad	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
5	2,4	reflexiona sistemáticamente acerca de actividad de los estudiantes	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
6	3,1	demuestra flexibilidad en su actividad	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
7	3,3	no presta atención a las opiniones de los estudiantes	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
8	3,5	desestima o rechaza las críticas de los estudiantes	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
9	4,1	demuestra dinamismo en las actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
10	4,2	demuestra variedad en las actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
11	4,3	favorece la importancia del docente en las actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
12	5,1	modifica la bibliografía que utiliza en sus actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
13	5,2	renueva la bibliografía que utiliza en sus actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
14	5,4	prefiere actuar al amparo de propuestas teóricas reconocidas	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
15	5,5	prefiere actuar al amparo de propuestas metodológicas reconocidas	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
16	5,6	prefiere seguir el pensamiento de otros	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
17	5,7	toma decisiones pedagógicas por su propia cuenta	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
18	6,1	deja de lado actividades que demandan esfuerzo	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
19	6,2	insiste en utilizar los mismos procedimientos cuando surgen obstáculos	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
20	6,3	considera que no está conforme con los logros alcanzados	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
21	6,4	considera que no está satisfecho con los éxitos alcanzados	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
22	6,5	desestima las ideas pedagógicas que defiende	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
23	7,1	NO fue suficientemente claro al exponer los contenidos de clase	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
24	7,2	NO fue suficientemente preciso al exponer los contenidos de clase	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
25	7,5	se siente inseguro de su formación científica	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
26	8,1	identifica ante los alumnos los criterios pedagógicos que utiliza	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
27	8,2	fundamenta los criterios pedagógicos que utiliza	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
28	10,1	se siente apasionado por su labor pedagógica	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N
29	10,2	considera que su labor pedagógica constituye un arte	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N

En esta parte, el significado de las letras que acompañan a los enunciados es el siguiente:

	Ítems 30 - 33	Ítems 34 y 35
S	Sumamente importante	Mucho
F	Importante	Suficiente
R	A medias	A medias
A	En realidad, poco importante	Insuficiente
N	No le he dado importancia	Muy insuficiente

30	9,1	¿Qué tanta importancia ha tenido la dimensión humana en su propia formación científica?	<input type="checkbox"/>				
31	9,2	¿Qué tanta importancia ha tenido la dimensión medioambiental en su propia formación científica?	<input type="checkbox"/>				
32	9,3	¿Qué tanta importancia ha tenido la dimensión humana en su propia formación pedagógica?	<input type="checkbox"/>				
33	9,4	¿Qué tanta importancia ha tenido la dimensión medioambiental en su propia formación pedagógica?	<input type="checkbox"/>				
34	7,3	¿Qué tanto conocimiento tiene de la extensión que alcanza su actividad docente?	<input type="checkbox"/>				
35	7,4	¿Qué tanto conocimiento tiene del programa que desarrolla?	<input type="checkbox"/>				

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FUNCION DOCENTE

Esta segunda escala tiene como propósito identificar aquellos aspectos en los cuales usted considera que su actividad docente no ha alcanzado el nivel esperado. Por lo tanto, se le pide responder **TODOS** los ítems. Para ello, **marque** con un **ASPA (X)** la letra que, en su actividad docente, describe mejor su propia situación respecto de cada aspecto señalado.

El significado de las alternativas de respuesta que acompañan a los enunciados es el siguiente:

A	realmente debo mejorar muchísimo
B	debo mejorar
C	creo que debería mejorar
D	quizá podría mejorar
E	en realidad, soy bastante bueno

¿Cuál de las siguientes alternativas refleja mejor su propia situación respecto de cada aspecto señalado?

1	211	Dominio de contenidos del área de aprendizaje a mi cargo	<input type="checkbox"/>				
2	212	Dominio de principios científicos del área de aprendizaje a mi cargo	<input type="checkbox"/>				
3	221	tratamiento sistémico de objetivos de aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
4	222	tratamiento sistémico de contenidos a aprender	<input type="checkbox"/>				
5	223	tratamiento sistémico de métodos de enseñanza	<input type="checkbox"/>				
6	224	tratamiento sistémico de medios auxiliares	<input type="checkbox"/>				
7	225	tratamiento sistémico de estrategias de enseñanza	<input type="checkbox"/>				
8	226	tratamiento sistémico de la evaluación	<input type="checkbox"/>				
9	227	manejo de la relación profesor - alumno	<input type="checkbox"/>				
10	228	valoración humana del proceso enseñanza – aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
11	231	planificación de actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
12	232	organización de actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
13	233	ejecución (desarrollo) de las actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
14	234	evaluación de las actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
15	241	Organización de situaciones específicas de aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
16	242	Dirección de la progresión del aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
17	243	Comunicación efectiva en las actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/>				
18	244	Uso de TICs en las actividades de aprendizaje	<input type="checkbox"/>				

Muchas gracias por su colaboración.